

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

INTEGRAÇÃO DO ENSINO COM USO DA REALIDADE AUMENTADA

Marcelo Adriano Duart
Instituto Federal de Santa Catarina
(marcelo.duart@ifsc.edu.br)

Sergio da Costa Nunes
Instituto Federal Sul Rio Grandense
(sergio.dacostanunes@gmail.com)

Eixo Temático: Educação 4.0 no Brasil
DOI: 10.5281/zenodo.11215293

RESUMO

O trabalho com ensino de matemática no ensino médio, particularmente os conteúdos de geometria espacial apresentam, segundo Hoffer (1981), deficiências pontuais, entre elas a sua falta de relação com a geometria plana. As aplicações de tecnologia inovadoras podem ser alternativas eficientes para facilitar os estudos e principalmente engajar os estudantes que são bastante receptivos aos instrumentos tecnológicos como smartphones, tablets e especialmente computadores de uso pessoal (laptops). Foi testado um objeto de aprendizagem desenvolvido em realidade aumentada (RA), com o apoio pedagógico de um modelo de design instrucional. Pode-se então avaliar esta aplicação e consequentemente a efetividade deste modelo, utilizando-se dos estudos de desenvolvimento do pensamento geométrico de Van Hiele. Realizou-se experimentação em uma turma de alunos do 3º ano, do curso técnico em informática integrado ao ensino médio. Inicialmente foram instruídos sobre realidade aumentada e manipulação básica de software e então analisaram uma beyblade desenvolvida. Posteriormente os alunos responderam questionário desenvolvido especialmente para a análise didática. Como resultado verificou-se se que o modelo ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation e Evaluation) contribuiu para o desenvolvimento do objeto de aprendizagem e consequentemente facilitou a compreensão e aprendizagem sobre o tema proposto. Desta forma conclui-se que a aplicação das tecnologias disponíveis é necessária pois além de facilitar o ensino, também leva o processo de ensino a um lugar interdisciplinar e interativo que ao mesmo tempo que exige mais do estudante mais do que no ensino tradicional. Verificou-se que a maioria dos alunos (89%) conseguiram identificar que o objeto era um composto e que suas partes poderiam ser separadas. Esta etapa de visualização foi bem-sucedida considerando que os estudantes identificaram bem as diferenças entre seus objetos e seus limites de início e fim e isto foi possível com o emprego da realidade aumentada. Concluiu-se ser possível adicionar conhecimento ao mesmo tempo que se reconhece, aceita e aplica a tecnologia na educação ao contrário de temer o avanço e efeitos no desempenho escolar dos estudantes.

Palavras-chave: matemática, realidade aumentada, ensino.

1. INTRODUÇÃO

O estudo de matemáticas e suas tecnologias é visto por muitos alunos como algo complexo e até mesmo desinteressante e isto provoca retenção de estudantes e até mesmo o abandono escolar. Então os educadores devem sempre estar buscando formas de tornar os estudos mais eficientes e especialmente mais atrativos. Uma

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

forma moderna é integrar os fundamentos das teorias da educação com a tecnologia disponível e desta forma atingir sucesso nos objetivos didáticos.

A teoria das Inteligências Múltiplas criada e desenvolvida por Howard Gardner explica que todos os seres humanos desenvolvem capacidades particulares e são capazes de desenvolver competências em diferentes vertentes da aprendizagem.

Gardner propõe a existência de 9 inteligências: lógico-matemática, linguística, interpessoal, intrapessoal, corporal, espacial, musical, existencial e a naturalista.

Aqui neste estudo buscou-se pelo uso da Realidade Aumentada explorar e conectar pelo menos 2 inteligências no estudo da geometria espacial:

A Inteligência Lógico-Matemática: Aquela que diz respeito à habilidade de lidar com raciocínios dedutivos e conceitos matemáticos. Desta forma pode-se desenvolver habilidades de resolver cálculos complexos sem, necessariamente, a ajuda da calculadora. Esse tipo de inteligência está relacionado às habilidades de leitura e escrita, contar histórias e aprender novos idiomas e vocábulos. Escritores, jornalistas, palestrantes, linguistas apresentam altos níveis de inteligência linguística.

Inteligência Espacial: Está ligada à habilidade de interpretar e criar imagens por meio: da forma, textura, cor e até mesmo uso do espaço físico, por exemplo.

A disponibilidade de computadores e tecnologias nas escolas apresenta o momento exato para explorar as inteligências dos estudantes. Desta forma o uso de objetos de aprendizagem no ensino de geometria espacial é uma possibilidade.

Considerando o uso das diversas inteligências percebe-se que a tecnologia é o caminho certo para tanto.

Esta tecnologia é utilizada para “aumentar” o campo visual do usuário com a informação necessária ao desempenho da tarefa e, portanto, referimo-nos a essa tecnologia como “realidade aumentada” (RA), (Caudel e Mizell, 1992, p. 658).

O objetivo desta pesquisa então foi desenvolver um objeto de aprendizagem e testar o uso da Realidade Aumentada em uma turma de ensino médio para identificar a eficiência desta tecnologia na aprendizagem de matemática.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

2. METODOLOGIA

Esta pesquisa foi baseada na aplicação de um objeto de aprendizagem, em uma turma de alunos do 3º ano, do ensino médio do curso técnico em informática, do Instituto Federal Farroupilha do campi Júlio de Castilhos. O objeto de aprendizagem, uma beyblade, foi desenvolvido em realidade aumentada por um grupo de estudos do mesmo Instituto, segundo o modelo ADDIE de design Instrucional.

A beyblade foi implementada no software 3Ds Max da Autodesk e para a sua visualização em RA foi utilizado o aplicativo Aumentaty. O desenvolvimento do objeto de aprendizagem foi feito segundo as fases do modelo de design instrucional ADDIE.

Para mostrar as figuras planas componentes da beyblade, optou-se por apresentá-la em realidade aumentada, de forma “explodida” (esquema, imagem ou desenho técnico que mostra a relação de montagem ou sequência de várias peças em um mosaico de coisas manufaturadas), figura 01.

Figura 1 – mosaico de figuras planas

Os alunos foram encaminhados ao laboratório de informática que estava equipado com os softwares necessários e na sequência solicitou-se que acessassem o software Aumentaty. Foram passadas algumas instruções especialmente sobre o funcionamento da realidade aumentada. Um professor demonstrou em tela de projetor multimídia, o procedimento para enxergar e manipular o objeto de aprendizagem em RA e desta forma possibilitar que os estudantes separassem o objeto que era composto pois várias figuras geométricas, conforme demonstra a figura 2.

Figura 2 – Exemplo de explosão das imagens planas

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Quando se percebeu que todos os estudantes já estavam ambientados e em condições de interpretação, passou a etapa de aplicação de um questionário abaixo.

- 1) Quantas figuras geométricas planas compõem a beyblade?
- 2) Quais figuras geométricas planas você identifica?
- 3) Descreva pelo menos duas figuras planas visualizadas compostas por outras figuras planas (mencione quais são estas figuras).
- 4) Descreva as propriedades segundo seus ângulos internos de pelo menos duas figuras planas visualizadas.

O experimento teve a duração de aproximadamente 40 minutos. Durante este tempo, os alunos exploraram a beyblade (figura 3) “explodindo” de diversos ângulos, pois o software Aumentaty, permite a exploração individual dos objetos da figura composta.

Para a avaliação, foi utilizado o modelo de Van Hiele (1986) de desenvolvimento do pensamento geométrico, para refletir o nível de maturidade geométrica de um aluno. Este modelo é dividido em cinco níveis:

- Nível 0 - Visualização: neste estágio inicial, os objetos de geometria plana são vistos apenas como entidades totais e não como entidades que têm componentes ou atributos. Considerou-se a pergunta 1: “Quantas figuras geométricas planas compõem a beyblade?”

- Nível 1- Análise: Nesta etapa através da observação e da experimentação, o aluno começa a identificar as características dos objetos planos que compõem a beyblade. Considerou-se a pergunta 2: “Quais figuras geométricas planas você identifica?”

- Nível 2- Dedução Informal: Etapa em que os alunos conseguem estabelecer inter-relações em um mesmo objeto plano da beyblade. Considerou-se a pergunta 3: “Descreva pelo menos duas figuras planas visualizadas compostas por outras figuras planas (mencione quais são estas figuras)” .

- Nível 3- Dedução: neste nível, o aluno, ao analisar alguns objetos planos da beyblade, verifica determinadas propriedades de figuras planas existentes. Considerou-se a pergunta 4 do questionário: “Descreva as propriedades segundo seus ângulos internos de pelo menos duas figuras planas visualizadas” .

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

- Nível 4 -Rigor: neste estágio, o aluno é capaz de estudar geometrias não-euclidianas e comparar sistemas diferentes. Van Hiele (1986) reconheceu que se interessava particularmente pelos três primeiros níveis, pois a maioria dos cursos de nível médio concentra seus estudos somente até o nível 3.

3 RESULTADOS/DISCUSSÃO

Quadro 1 - Resultados compilados

	Nível 0	Nível 1	Nível 2	Nível 3
Pergunta 1	16 alunos 89%			
Pergunta 2		14 alunos 78%		
Pergunta 3			14 alunos 78%	
Pergunta 4				12 alunos 67%

- A maioria dos alunos (89%) conseguiram identificar que o objeto era um composto e que suas partes poderiam ser separadas. Esta etapa de visualização foi bem-sucedida considerando que os estudantes identificaram bem as diferenças entre seus objetos e seus limites de início e fim determinando assim o nível 0.

- 78 % dos alunos conseguiram nomear todas as figuras planas da beyblade. Nesta etapa já existe a identificação e análise explorando a forma e suas características para nomear os objetos, determinando o nível 1.

- 78% dos estudantes , estabeleceram inter-relações em um mesmo objeto plano, ao verificarem que dois objetos são compostos. Nesta fase avançou-se da visualização e análise preliminar e chegou-se a fase de pouco mais complexa de obter a conclusão relacionando imagens e conceitos, determinando o nível 2.

- Somente 66%, conseguiram verificar propriedades dos ângulos em figuras planas. Esta fase é complexa pois o estudante deveria dominar teoricamente as propriedades dos objetos identificados.

O uso das ferramentas de realidade aumentada tem muitas vantagens além do entendimento da própria geometria pois os estudantes vivenciam a experiencia de um ensino integrado que serve para o desenvolvimento de outras habilidades como por exemplo realizar projetos.

O trabalho com projetos e uma atividade constante para o desenvolvimento de habilidades especialmente em cursos técnicos como e o caso dos cursos integrados dos Institutos Federais em cursos técnicos como designe, edificações, mas

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

também são bases necessárias para cursos de graduação como engenharia civil, mecânica e arquitetura por exemplo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considera-se que o formulário foi perfeito para separar os níveis e permitiu identificar claramente o nível em que os estudantes tiveram mais dificuldades e ainda qual foi a maior contribuição dada pela RA.

O uso da tecnologia RA se demonstrou eficiente mas como percebe-se o turma não atingiu o sucesso para todos os estudantes e esta constatação foi possível pelo uso da RA.

Finalmente destaca-se que é possível integrar o ensino com o uso da RA desde as etapas mais básicas de conhecimento de objetos no estudo da geometria em ensino médio e ainda avançando nos componentes curriculares profissionais de curso técnicos ou graduações que demandarão o pleno conhecimento desses fundamentos básicos para realização de projetos.

REFERÊNCIAS

- Azuma, R. et al. (2001) “Recent advances in augmented reality” . IEEE Computer Graphics and Applications, v. 21, n. 6, pp. 34 -47.
- Filatro, A. (2008) “ Design Instrucional na Prática” . São Paulo: Pearson Education do Brasil.
- Forte, C. and Kirner, C. (2009) “Usando Realidade Aumentada no Desenvolvimento de Ferramenta para Aprendizagem de Física e Matemática” . In: 6º Workshop de Realidade Virtual e Aumentada, Santos - SP : UNISANTA, v. 1. p. 1-6.
- Hoffer, A. (1981) “Geometry is more than proof. Mathematics teacher” . p. 74.
- Kaufmann, H. (2003) “ Collaborative Augmented Reality in Education.” In: Imagina Conference 2003 issued by Imagina; Monaco MediAx, Monaco, 2003.
- Moraco, A. S. C. T. & Pirola, N. A. (2005) “Uma análise da linguagem geométrica no ensino de matemática” . Associação brasileira pesquisa em educação para ciências. Atas do EMPEC n. 5. p. 263.
- Sternberg, R. J. (2000) “Psicologias Cognitivas” . Editora Artmed, Porto Alegre: percepção.
- Hiele V., Pierre M. (1986) “Structure and Insight. A Theory of Mathematics Education” . Academic Press.